

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ “СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ТЕХНИКИ И ПРОИЗВОДСТВА”

Сборник статей
Часть 3

Пределы наук походят на горизонт: чем ближе
подходят к ним, тем более они отодвигаются.

Пьер Буаст

ФЕРГАНА
2024

**Материалы
международной
научной конференции
«Современной
проблемы науки,
техники
и производства»**

Сборник статей. Часть 3

УДК 53
ББК 22.3
М34

Авторы: Алиев Ибратжон Хатамович,
Сирожиддинов Хусанжон Сайфиддинович,
Баратов Миродилжон Хомуджонович,
Иброхимов Фарходжон Анваржонович, Жалолов Ботирали Рустамович,
Турсунов Рахмонали Бозорович, Муродов Сарварбек Хуршидович,
Юсупова Анора Каримовна, Мирзалиев М., Хамдамов А.Р.,
Мухамедиев М.А, Бекмирзаев Темурбек Насруллаевич,
Жаркинбоев Шохбоз Баходирович, Хатамова Зумрадхон Назиржоновна,
Холматов Шахобиддин Жумабоевич, Кочкорова Гулнара Дехканбаевна,
Сатторов Нуриддин Сотволдиевич, Мусажанов Юсуфхон Равшанович,
Sultonali Abdurakhmonov, Erkinjon Holmatov, Bahromjon Otakulov,
Abdullayev Jamolitdin, Oxunov Dilshod, Сайитов Шавкат Самиддинович,
Alimov N. E., Вавилова Екатерина Александровна,
Каримов Боходир Хошимович, Тухтасинов Максаджон Муроджонович,
Якубжонова Мукаддас Хусановна, Каримова Дилором Шавкатовна,
Иброхимова Муштарийбону Хикматжоновна, Отажонов С., Эргашев Р,
Юнусов Н, Ботиров К., Кулдашов Оббозжон Хокимович,
Аъзамова Мадинабону, Форикова Нигорахон Иномжоновна,
Юнусов Алишер Рўзматович, Жамолиддинов Жавохир Икболжонович,
Хамзаев Дилшод Иномджонович, Абдурахмонов Султонали Мукарамович

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

**Материалы международной научной
М34 конференции «Современной проблемы науки,
техники и производства» : Сборник статей.
Часть 3 / Ибратжон Хатамович Алиев [и д. р.]. —
[б. м.] : Издательские решения, 2024. — 448 с.
ISBN 978-5-0064-7779-7 (т. 3)
ISBN 978-5-0064-0615-5**

В сборнике тезисов научной конференции «Современные проблемы науки, техники и производства», являющийся научным изданием, рассмотрены исследования современных учёных в области точных и естественных наук, информационных технологий и цифровой экономики, ядерной физики и физики элементарных частиц, социальных и гуманитарных наук, а также представлены результаты исследований процессов внедрения и интеграции научных достижений

ЖАҲОН САВДО ТАШКИЛОТИГА АВВАЛ АЪЗО БЎЛГАН МАМЛАКАТЛАРНИНГ ХАЛҚАРО ТАЖРИБАСИ

UDK: 341.215,2

Миродилжон Хомуджонович БАРАТОВ

Ўзбекистон Фанлар академияси Давлат ва ҳуқуқ
институти бўлим бошлиғи, юридик фанлар доктори,
профессор

E-mail: mirodil707@mail.ru¹

Равшан Тулкунович ХАКИМОВ

Ўзбекистон Фанлар академияси Давлат ва ҳуқуқ
институти бош илмий ходими, юридик фанлар доктори,
доцент

E-mail: ngo_uzail@mail.ru

Бори Тохтаходжаевич АКРАМХОДЖАЕВ

Ўзбекистон Фанлар академияси Давлат ва ҳуқуқ
институти катта илмий ходими, юридик фанлар
номзоди, доцент

E-mail: 1370017a@gmail.com

Тошкент шаҳри, Ўзбекистон Республикаси

Аннотация: Мақола муаллифлари ЖСТга аввал аъзо бўлганлари муносабати билан уларнинг халқаро тажрибасини таҳлил қилганлар ва бу мамлакатларнинг протекционизмга нисбатан бўлган муносабатини ва ЖСТга

¹ https://ridero.ru/link/rA4_Ka-I_hkhCUA457BWQ

кириш кийинчиликларига эътибор қаратганлар, шунингдек Абу-Дабида жорий йилнинг 26 февралдан токи 2 март кунигача бўлиб ўтган ЖСТнинг XIII Вазирлар конференциясининг натижаларини таҳлил қилиб, унда 4 минг нафардан ортиқ шахслар иштирок этиб, тегишли Декларация қабул қилинган. Шунингдек, Ўзбекистоннинг ЖСТга аъзо бўлиш истиқболларига ҳам урғу берилган.

Калит сўзлар: протекционизм, Хитой, АҚШ, Ўзбекистон, XIII Вазирлар конференцияси, экспорт, импорт, савдо, аёлларнинг иқтисодий имкониятларининг кенгайиши, қишлоқ хўжалиги, балиқчилик.

Аннотация: авторы статьи анализируют опыт стран, ставших ранее членами Всемирной торговой организации, включая их отношение к протекционизму, трудностям вхождения в ВТО, а также анализируют итоги XIII Министерской конференции, состоявшейся 26 февраля-2 марта сего года в Абу-Даби, где участвовало более 4 тысячи человек и была принята соответствующая Декларация, а также излагаются перспективы включения Узбекистана в качестве члена ВТО.

Ключевые слова: протекционизм, Китай, США, Узбекистан, XIII Министерская конференция, экспорт, импорт, торговля, расширение экономических возможностей женщин, сельское хозяйство, рыболовство.

Annotation: the authors of the article analyze the experience of countries that previously became members of the World Trade Organization, including their attitude to protectionism, the difficulties of joining the WTO, and also analyze the results of the XIII Ministerial Conference, held on February 26-March 2 this year in Abu Dhabi, where more than 4 thousand people and the corresponding Declaration was adopted, as well as the prospects for the inclusion of Uzbekistan as a member of the WTO.

Key words: protectionism, China, USA, Uzbekistan, XIII Ministerial Conference, export, import, trade, economic empowerment of women, agriculture, fisheries.

Халқаро савдо тажрибасидан олинган муҳим сабоқ шундан иборатки, ҳар бир мамлакат ЖСТга аъзо бўлиши билан ҳар бирининг ўзига хос динамикасига эга бўлган махсус музокараларга дуч келиши билан таърифланади. Бу, албатта,

умумлаштиришни қийинлаштиради. Бироқ яқинда ЖСТга аъзо бўлиш жараёнини яқунлаган бир қатор кичик иқтисодиётли давлатларнинг тажрибаси шуни кўрсатадики, мамлакат қанчалик кичик бўлса ва унинг савдо режими қанчалик либерал бўлса, аъзолик жараёни шунчалик тезлашади. Бунинг иккита сабаби бор: кичикроқ мамлакатлар протекционизм харажатлари улар учун жуда юқори эканини тушунишади ва уларнинг кичик ҳажмли иқтисодиёти ЖСТ асосий аъзоларининг ўз бозорига кириши масаласига унчалик қизиқ эмас [1].

Сиёсий нуқтаи назардан, ЖСТга киришда либерал савдо сиёсати стратегиясини қабул қилиш жуда қийин, айниқса, асосий савдо ҳамкорлари — ЖСТ аъзолари ўз бозорларига киришни чеклаш учун ЖСТ тизимининг қонуний ваколатларидан фойдаланганда, масалан, қишлоқ хўжалигида протекционизмнинг юқори даражасини сақлаб қолиш орқали. Бундай стратегия билан боғлиқ сиёсий қийинчиликларни ҳисобга олсак ҳам, агар ривожланаётган мамлакатлар ва ўтиш давридаги иқтисодига эга, ҳозирда ЖСТга аъзо бўлиш жараёнида бўлган давлатлар ЖСТга киришда либерал савдо сиёсати стратегиясини қабул қилсалар, деган кучли далил келтириш мумкин [2]. Улар ЖСТга аъзолик таклиф қиладиган халқаро ҳамжамиятга интеграциядан олинadиган фойда ва имкониятларни максимал даражада оширадилар ва тезда ЖСТга аъзо бўлишади.

Мамлакатлар ЖСТга аъзо бўлиш бўйича музокараларда ўзларининг дастлабки таклифлари ва позицияларида кўпроқ мослашувчан бўлиши керакми, деб сўраш адолатдан бўлади, чунки улар ҳали ҳам ЖСТ аъзоларининг дастлабки протекционизм даражасидан қатъий назар, либераллаштириш талабларига дуч келадилар. Гарчи, бу лавозимга муносиб бўлса-да, уни жуда қаттиқ босмаслик керак. Яқинда бўлиб ўтган аъзолик бўйича музокаралар тажрибаси шуни кўрсатадики, дастлаб ўз тарифларини амалда қўлланилганидан сезиларли даражада фарқ қиладиган даражада боғлашни таклиф қилган мамлакатлар ЖСТга киришда жиддий қийинчиликларга дуч келишади, ҳаттоки кўплаб ривожланаётган ЖСТ аъзоларининг ўзлари ўз тарифларининг муҳим қисмини боғламаган бўлсалар ҳам. Бундай дастлабки таклиф қилинганда (собиқ Совет Иттифоқининг бир қанча мамлакатларида бўлгани каби), ишчи гуруҳ аъзолари, одатда, уни кўриб чиқишдан ёки шу асосда музокаралар олиб боришдан бош тортадилар. Улар шунчаки номзод мамлакатдан жиддий музокараларни бошлаш учун уларга амалда қўлланиладиган тарифларга яқинроқ бўлган, қайта кўриб чиқилган таклифни юборишни сўрашади.

Хитойнинг ЖСТга аъзо бўлиш тажрибаси ҳам сиёсий, ҳам иқтисодий сабабларга кўра ўзига хосдир ва Хитой тажрибасидан хулосалар жуда эҳтиёткорлик билан чиқарилиши керак. Шубҳа йўқки, Хитой ЖСТга аъзо бўлишдан кенг кўламли ислохотлар натижаларини илгари суриш ва мустаҳкамлаш учун фойдаланган. Хитойнинг ЖСТга яқинда аъзо бўлган кўпгина мамлакатлардан фарқи шундаки, у бир вақтнинг ўзида бир нечта ўтиш даври бўйича музокара олиб боришга муваффақ бўлди, масалан, савдодаги миқдорий чекловларни бартараф этиш, унинг — портларини лицензиялаш, давлат савдоси ва қишлоқ хўжалигида тариф квоталари сақланиб қолиши каби. Хитой, эҳтимол, жаҳон бозорида яқинда ЖСТга аъзо бўлган барча давлатларни жамлагандан кўра кўпроқ кучга эга. Хитой олган вақт доираси ва узоқ муддатли ўтиш давлари (бу сўраланидан анча қисқароқ бўлиб чиқди) унинг иқтисодий манфаатларига мос келадими ёки унинг савдо режимини

тез либераллаштириш мамлакатнинг узоқ муддатли ривожланиш истиқболига кўпроқ мос келадими? — деган саволлар қолмоқда. Хитой билан ЖСТга аъзо бўлиш бўйича музокараларда қатнашаётган ЖСТ аъзолари учун Хитой протекционизми Хитой иқтисодиётига қандай таъсир қилишига деярли бефарқ; улар Хитой протекционизмининг Хитой бозорига экспортига таъсири ва унинг катта салоҳияти ҳақида ўйлашади [3].

Шу билан бирга, Хитой бошқа ривожланаётган мамлакатларда мавжуд бўлмаган бошқа ЖСТ аъзоларига бозорга кириш учун чекловларни қабул қилишга мажбур бўлди. Мисол учун, Хитой ўз маҳсулотларига маҳсулотга хос хавфсизлик чораларини кўришга рози бўлди; Хитой Тўқимачилик ва кийим-кечак тўғрисидаги шартнома шартларини узайтиришни қабул қилди. Ундан Хитой бутунлай чиқариб ташланди ва у яна 15 йилга бозор бўлмаган иқтисодиёт сифатида белгиланишига рози бўлди. Шу муносабат билан, умумий қоидаларга нисбатан кўпроқ истиснолар ва Хитой каби йирик давлат ўтиш даври қанчалик узоқ давом этса, ЖСТ аъзолари номзод мамлакат товарлари учун ўз бозорларига тўлиқ киришни чекловчи қоидаларни сақлаб қолишга интилади.

Номзод мамлакатларнинг узоқ муддатли манфаатларига, ҳам ЖСТ аъзоларининг манфаатларига хизмат қилади, деб айтиш мумкин. Бироқ ЖСТга аъзо бўлгандан сўнг, номзод мамлакатларга ушбу ташкилот доирасида товарларнинг божхона баҳоси, ТРИПС, техник стандартлар ва СФС каби соҳаларда ўтиш даврини таъминламасдан, барча мумкин бўлган мажбуриятларни ўз зиммаларига олишни қатъий юклаш билан жиддий муаммолар юзага келади. Бунда кам ривожланган ва ўтиш давридаги иқтисодига эга мамлакатларда яққол институционал заифликлар мавжуд. Яъни, аъзо бўлган номзод давлатлар ЖСТга аъзо бўлиш истагидан келиб чиқиб, ўзлари амалда бажара олмайдиган мажбуриятларни ўз зиммаларига олишга рози бўлишлари ва шу тариқа ЖСТ доирасида кейинги шикоятлар ва суд жараёнларига дучор бўлишлари мумкин. ЖСТга аъзо бўлган бошқа мамлакатларга илгари берилган ўтиш даврларига қараганда анча қисқароқ ўтиш даврларини етарли даражада таъминлаш ЖСТга собиқ ва янги қабул қилинган аъзолар ўртасида адолатсизлик ва тенгсизликни келтириб чиқаради. Аҳоли жон бошига даромади паст бўлган ЖСТ аъзолари учун ҳам, қўшилаётган кам ривожланган давлатлар ва иқтисодиёти ўтиш давридаги мамлакатлар учун ҳам баъзи ўтиш даврларини сезиларли даражада узайтириш бу муаммони ҳал этган бўлиши мумкин. Ахир, бу ўтиш даврлари ўзбошимчалик билан ўрнатилган.

ЖСТнинг охири 26—29 февралда Абу Дабида ўтказилган 13-Вазирлик конференциясида илк бор вазирлар савдонинг иккита моҳияти жиҳатидан муҳим бўлган масалалар билан боғлиқлигини муҳокама қилдилар ва бу иккита масала сиёсий, иқтисодий ва экологик муаммоларнинг пойдеворини ташкил қилиб, барқарор ривожланиш ва ижтимоий-иқтисодий инклюзив-

ликдир. Инклюзив дегани бирон-бир кимсани ёки нарсани маълум бир жа-
раёнга қўшилишини билдиради [4].

Вазирлик конференциясида интерфаол мулоқотни ташкил этилиши ян-
гилик сифатида қабул қилиниб, ўзининг ноёб меваларини тақдим этди. Ва-
зирларда бир-бирлари билан фикр алмашиш, бир-бирининг сўзига қулоқ
солиш, бир-бирининг қарашлари ва тажрибасини тушунишга катта иштиёқ
бўлди.

ЖСТ Бош директорининг таъкидлашича, «Сизлар савдонинг нуфузли
ўрнини тан олдинглар ва ЖСТ аёлларнинг ҳуқуқ ва имкониятларини кен-
гайишида, микро, кичик ва ўрта корхоналарнинг имкониятларини кенгай-
тиришда ва уларнинг иқтисодий, ижтимоий ва экологик ўлчамлардаги
барқарор ривожланишига етилишида катта роль ўйнаши мумкинлигини
билдингиз.

Сиз аъзоларнинг хилма-хиллиги ва ҳар бирингиз дуч келадиган қийин-
чиликларга дуч келдингиз ва савдо ва саноат сиёсати, саноатни ривожлан-
тириш бўйича сиёсат майдони, барқарор қишлоқ хўжалиги, савдо ва ин-
клюзивлик каби масалалар бўйича чуқурроқ муҳокамалар учун потенциал
эшикни очдингиз.

Ривожланаётган ва кам ривожланган мамлакатлар учун махсус ва диф-
ференциал режим қоидаларини кўриб чиқиш, уларни янада аниқ, самарали
ва тезкор қилиш учун 23 йил олдин мандат олганингиздан бери биринчи
марта ушбу мақсадга эришишга ёрдам берадиган Вазирлар қарорига рози-
лик билдирдингиз. Бу ривожланаётган мамлакатларга, айниқса, кам ривож-
ланган мамлакатларга ЖСТ мажбуриятларини бажариш, ўз ҳуқуқларини
рўёбга чиқариш ва глобал савдога яхшироқ интеграциялашиш имконини
берадиган ривожланиш ғалабасидир.

Балиқчилик субсидиялари тўғрисидаги битим ортидаги жадаллик бу-
гунги кунда ҳам кучайиб бормоқда. Ҳозир бизда 71 та мамлакат расмий
равишда бу битимни қабул қилдилар, шу жумладан ушбу ҳафтада 11 та мам-
лакат ҳам ушбу ҳужжатни қабул қилиш хоҳиши бор. Жанубий Африка биз-
га ажойиб яқуний совға берди. Бу унинг йил ўрталарига қадар, яъни рекорд
даражадаги икки йил ичида кучга киришига имкон беради. Ҳа, бу жуда
муҳим, чунки биз океанларимиз барқарорлигини ҳимоя қилишимиз керак.

Аъзолар, шунингдек энг кам ривожланган мамлакатлар тоифасини би-
тиришни осонлаштириш бўйича аниқ чора-тадбирлар тўғрисида келишиб
олдилар.

Ва, албатта, биз иккита қўшилишни, қоидаларга асосланган савдо ти-
зимига ишонч овозини мамнуният билан қабул қилдик. Комор ороллари
ва Шарқий Тимор аъзоларимизни 166 тага етказди ва бизни универсал-
ликка яқинлаштиради. Ва яна 22 та мамлакат қўшилишини кутишимиз
мумкин. Бу сизга ушбу ташкилотга аъзоликнинг қийматини эслатиши ке-
рак.

Шунингдек, биз хизматларни ички тартибга солиш бўйича янги қоидаларнинг кучга киришини таъкидладик. Бу бирмунча вақтдан бери ишлаб чиқилган ва бизнес учун хизмат кўрсатиш соҳасини тартибга солиш муҳитини янада соддалаштиришга хизмат қилади. Биринчи марта биз ЖСТда хизмат кўрсатиш соҳаси иш жойларига киришда эркаклар ва аёллар ўртасида гендер тенглигини таъминлайдиган келишувга эришдик. Яна бир бор Европа Иттифоқига, Ҳиндистон ва Жанубий Африкага ва буни амалга оширишда меҳнат қилган барча аъзоларга миннатдорчилик билдирмоқчиман.

123 аъзо мамлакат ички ва хорижий сармояларга тўсиқларни олиб ташлашни ваъда қилган Ривожланиш учун инвестицияларни осонлаштириш тўғрисидаги битимни (ИФД) имзолади. Ривожланаётган мамлакатлар сиёсат майдонига интилаётганда, улар бундай сиёсат майдонини таъминлай оладиган зарур инвестицияларни жалб қиладилар. Тушунишимча, буни ЖСТ тузилмасига киритишнинг ҳуқуқий жиҳати бўйича мунозаралар Женевада давом этади. Бу ривожланаётган мамлакатлар учун ғалаба.

Рақамлаштириш кучидан фойдаланган ҳолда, уларнинг иқтисодий имкониятларини кенгайтириш учун 50 миллион долларлик жамғармани ишга туширдик. Жаноби Олийлари Доктор Ал Зеюдийга ва БААга Рақамли Аёллар Жамғармасини 5 миллион АҚШ доллари миқдорида хайрия йўлга қўйгани учун раҳмат. Шунингдек, Африка мамлакатларига рақамли тафовутни бартараф этишга ва рақамли савдодан фойда олишга ёрдам бериш бўйича ишимиз доирасида Жаҳон банки билан Африка учун рақамли савдо тадбирини ўтказдик. Жаҳон банки бунга жиддий пул — миллиардлаб доллар сармоя киритишга тайёр. Биз улар билан 9 та пилот мамлакат учун аппарат ва юмшоқ рақамли инфратузилма ва меъёрий-ҳуқуқий базани қўллаб-қувватлаш учун ишляпмиз. Шунингдек, биз ФИФА ва бошқа ҳамкорлар билан Cotton 4 Plus доирасида пахтадан тайёрланган тадбирни муваффақиятли ўтказдик, бу мамлакатларга Африка қиймат занжирига кириб, 270 миллиард долларлик глобал спорт кийимлари бозорига киришга ёрдам бердик.

Кўпчилик аъзоларнинг иштироки туфайли биз низоларни ҳал қилиш бўйича ислохотлар бўйича муваффақиятга эришдик. Бу ерда мен Гватемаланинг собиқ раҳбари Молинанинг ишини яна бир бор ҳурмат қилмоқчиман, лекин мен ҳам асарлар яратган барчангизга ҳурмат кўрсатмоқчиман. Шунинг учун бизда бунга ҳисса қўшадиган бир нечта асарлар бор ва умид қиламизки, бу ислохотни илгари суриш учун енг шимаришда давом этайлик.

Қишлоқ хўжалигига келсак, сўнгги йигирма йил давомида бу борада ишляпмиз. МС12 да биз ҳатто қўшиқ матни борасида ҳам келиша оламдик. Қийинчиликларга қарамай, бизда биринчи марта матн мавжуд. Биз бу ерда ишни тугата оламдик. Шундай экан, келинг, Женевага қайтиб, етказиб берамиз!

Муваффақиятга эришиш учун, Жаноби Олийлари, биз қилишимиз керак бўлган нарса.

Электрон тижоратга мораторий ва иш дастурида биз консенсусга эриша олдик, шунингдек ТРИПС қоидаларини бузмаслик ва вазият бўйича шикоятлар.

Балиқчиликни субсидиялаш бўйича музокараларнинг иккинчи тўлқини давомида сиз қолган бўшлиқларни торайтирдингиз. Аммо ҳали ҳам бир нечтаси қолган. Мен бу музокараларни Абу-Дабида яқунлаймиз, деб умид қилган бўлсам-да, сиз бу ерни тарк этиб, уларни яқунлаш учун йўл очдингиз. Бу яхши, чунки денгиз балиқчилигига бевосита ёки билвосита боғлиқ бўлган 260 миллион кишининг ҳаёти хавф остида. Муҳим натижага эришиш учун бу ерда эришилган ютуқлардан фойдаланишимиз керак.

Тараққиёт йўли камдан-кам ҳолларда чизиқли бўлади. ЖСТ ноаниқлик ва ташқи зарбаларга тўла иқтисодий ва геосиёсий манзарада барқарорлик ва тинчлик манбаи бўлиб қолмоқда. Савдо одамлар ҳаётини яхшилаш, корхоналар ва мамлакатларга ушбу зарбалар таъсирини енгишда ёрдам бериш учун муҳим куч бўлиб қолмоқда.

Бу узоқ ҳафта бўлди, шунинг учун мен буни умумлаштираман. Яна бир бор БААга меҳрибонлик ва меҳмондўстлик учун миннатдорчилик билдирмоқчиман, бу унутилмас бўлади. Мен Уинстон Черчиллга тегишли иқтибос билан яқунлайман. У айтган ва мен иқтибос келтираман: «Муваффақият яқуний эмас, муваффақиятсизлик ҳалокатли эмас, асосийси давом этиш учун жасоратдир» [5].

Вазирлар конференцияси ЖСТнинг 164 аъзоси ва кузатувчиларидан 4000 га яқин вазирлар, юқори мартабали савдо расмийлари ва бошқа делегатлар, шунингдек фуқаролик жамияти, бизнес ва глобал оммавий ахборот воситалари вакиллари жамлади. Дастлаб 26—29 феврал кунлари бўлиб ўтиши режалаштирилган конференция турли долзарб масалалар бўйича натижаларга эришиш учун яқуний қадам сифатида узайтирилди ва жорий йилнинг 2 мартида яқунланди.

Аъзолар Абу-Даби Вазирлар декларациясини қабул қилдилар, унда улар кўп томонлама савдо тизимининг асосини ЖСТ бўлиб, давом этаётган савдо муаммоларига жавоб бериш қобилиятини сақлаб қолиш ва мустаҳкамлаш мажбуриятини олдилар.

Вазирлар декларациясида «БМТ — 2030» кун тартибига ва унинг Барқарор ривожланиш мақсадларига эришишда кўп томонлама савдо тизими ўйнаши мумкин бўлган ролни эътироф этган ҳолда, ЖСТ фаолиятидаги ривожланиш йўналишининг марказий ролини таъкидлайди. Шунингдек, аёлларнинг иқтисодий имкониятларини кенгайтириш ва аёлларнинг савдодаги иштирокининг иқтисодий ўсиш ва барқарор ривожланишга қўшган ҳиссаси эътироф этилди.

Аъзолар хизматларнинг жаҳон иқтисодиётидаги ўрни ва аҳамиятини тан олдилар, чунки улар жаҳон иқтисодий маҳсулотининг учдан икки қисмидан кўпроғини ва барча иш ўринларининг ярмидан кўпини таъминлайди. Улар ЖСТнинг тегишли органларини COVID-19 пандемияси даврида олинган барча сабоқларни таҳлил қилиш ва қўллаш бўйича ўз ишини давом эттиришга ва келажақдаги пандемиялар учун самарали ечимларни тезда ишлаб чиқишга чақирди.

ЕвроОсиё иқтисодий комиссияси вакиллари ҳам Абу-Дабида бўлиб ўтган Жаҳон савдо ташкилотининг XIII вазирлар конференциясида иштирок этдилар.

Тадбир доирасида «ЕИК Савдо сиёсати департаменти директори Владимир Серпиков ҳамкорликни кенгайтириш мақсадида ЕвроОсиё иқтисодий иттифоқи давлатлари делегациялари раҳбарлари ва аъзолари, шунингдек ЖСТ Котибияти раҳбарияти билан икки томонлама учрашувлар ўтказди [6].

Кўп томонлама савдо музокаралари натижасида Вазирлар декларацияси келишиб олинди ва қабул қилинди, унда ЖСТнинг 164 аъзоси томонидан «ЖСТ бўлган кўп томонлама савдо тизимининг қобилиятини сақлаб қолиш ва мустаҳкамлаш истаги тўғрисида» муҳим сиёсий сигнал мавжуд. У замонавий савдо муаммоларини ҳал қилиш учун кучли туртки бериш учун пойдевор тоши ҳисобланади.

Хужжатда ЖСТ ривожланиш кун тартибининг марказий роли таъкидланган; транзит масалаларини муҳокама қилиш ва денгизга чиқа олмайдиغان давлатлар манфаатларини ҳисобга олиш зарурлиги; савдо ва барқарор ривожланишнинг уч жиҳати — иқтисодий, ижтимоий ва экологик жиҳатдан аҳамияти; юқори иқтисодий ўсишга эришишда аёлларнинг иқтисодий имкониятларини кенгайтириш ролини эътироф этиш; микро, кичик ва ўрта корхоналарнинг аҳамияти ва хизматлар савдосини ривожлантириш. Вазирлар декларациясининг қоидалари сессиялараро даврда ЖСТ аъзолари ўртасида кўп томонлама савдо музокараларини давом эттириш йўналишини белгилашга қаратилган.

Кун тартибидаги энг муҳим масала — ЖСТ низоларни ҳал қилиш Апелляция органининг инқирозини бартараф этиш XIII вазирлар конференциясида ҳал этилмади, ЖСТ низоларни ҳал қилиш тизимининг самарали фаолиятини 2024 йил охиригача тиклаш бўйича музокаралар Женевада давом этади [7].

Вазирлар конференциясида электрон узатишлар бўйича божхона тўловларини ундиришга мораторийни XIII ЖСТ вазирлар конференцияси ўтказиладиган кунгача ёки 2026 йил 31 мартгача узайтириш билан боғлиқ муҳим савдо-сиёсий қарор ҳам қабул қилинди.

Бундан ташқари, ЖСТ вазирлар конференцияси доирасида қўшилган давлатларнинг норасмий гуруҳи йиғилишида (12 та давлат, шу жумладан

Беларус Республикаси иштирок этди) уларнинг вакиллари баёнот қабул қилдилар. Унда ЖСТга аъзо бўлиш жараёни билан боғлиқ тартиб-қоидаларни, шу жумладан, кўп томонлама савдо тизимининг асосий тамойиллари — камситишларга йўл қўймаслик, очиқлик ва шаффофликка риоя қилиш мақсадида қайта кўриб чиқиш мақсадга мувофиқлиги қайд этилган.

ЖСТ аъзоси бўлишни истаётган Ўзбекистон 2023 йилда кузатувчилар рўйхатида қолди. Ўзбекистонда сўнгги йилларда муҳим қадамлар қўйилди, айниқса, интеллектуал мулкни (IP) ҳимоя қилиш ва қўллаш билан боғлиқ узоқ вақтдан бери мавжуд бўлган баъзи муаммоларни ҳал қилиш бўйича. Хусусан, 2019 йилда Жаҳон интеллектуал мулк ташкилоти шартномасига қўшилди (WOIS-WIPO), Ижролар ва фонограммалар (WPPT) ва БИМТ муаллифлик ҳуқуқи шартномаси (WCT), улар биргаликда WIPO Интернет Шартномалари сифатида танилган, муаллифлик ҳуқуқи режимини такомиллаштиришда эришилган ютуқларини ифодалайди [8].

Кўшма Штатлар Ўзбекистондаги интеллектуал ҳуқуқларга нисбатан давом этаётган юқори даражадаги сиёсий эътиборни тан олади, шу жумладан Ўзбекистон томонидан АҚШ-Марказий Осиё савдо ва инвестицион асосли келишув (TIFA) доирасида ва Интеллектуал мулк бўйича ишчи гуруҳда иштирок этишини қўллаб-қувватлайди; ҳудудий интеллектуал мулкни ҳимоя қилиш марказлари яратилишини ва 2022 йил апрелида эълон қилинган Интеллектуал мулкни ривожлантириш Миллий стратегиясида Ўзбекистондаги Интеллектуал мулкнинг режимини ушбу мамлакатнинг халқаро мажбуриятларига мослигини таъминланишини режалаштирган [9].

Гарчи, 2022 йилда Ўзбекистон ваколатлар бериш чораларини кўрган бўлса-да, Ўзбекистон интеллектуал мулк устидан назоратни таъминлаш учун ех оффицио (расмий жиҳатдан) қўшимча чоралар кўриши ва муаллифларга тўлиқ ваколатларни бериши керак. Бундан ташқари, Махсус тарзда кўтарилган айрим масалалар бўйича 2022 йил учун 301-ҳисобот ҳал этилмаган. Кўшма Штатлар Ўзбекистонни мазкур сиёсатини давом эттиришга ундайди: муаллифлик ҳуқуқи соҳасидаги қонунчилик базасини такомиллаштириш, шу жумладан уни таъминлаш орқали хорижий овоз ёзувларини етарли даражада ҳимоя қилиш ва WIPO Интернет шартномаларини амалга ошириш. Бундан ташқари, Ўзбекистон узоқ вақтдан бери давом этиб келатган бошқа муаммолар, жумладан, мажбурий йўл билан ҳам олдинга солиши керак ижроия буйруғи, қонун ёки тартибга солиш орқали лицензияланган дастурий таъминотдан давлатнинг фуқаролари фойдаланишлари лозим.

АҚШ бошчилигидаги ҳозирги глобал савдо тизими эскирмоқда. Кўпинча ЖСТга аъзо мамлакатлар томонидан қоидалар бажарилмайди ёки катта бўшлиқларга эга. Асосий ўйинчилар қоидаларга риоя қилмайдилар ва қоидалар бўлмаган жойда улар қоидалар китобидаги бўшлиқларни тўлдириш учун биргаликда ишлашни хоҳламайдилар ёки қила олмайдилар. Савдо

мамлакатлари тобора кўпроқ савдо битимлари бўйича музокаралар олиб бориш учун муқобил жойларга таянмоқда.

Савдо тизими нафақат геосиёсий рақобат туфайли, балки тизим инсоният олдида турган энг катта муаммоларни ҳал қилиш учун янгиланмаганлиги сабабли ҳам бўлиниш хавфи остида қолмоқда — иқлим ўзгариши ва бўлажак пандемияларга қарши чоралар кўриш бўйича самарали музокаралар олиб бориш ва глобал тизимнинг узлуксиз ишлашини таъминлаш, рақамли иқтисодиётни олдинга суриш муаммолари ҳанузгача ҳавотирли вазият тўғрисида далолат бериб турибди.

Шубҳасиз, АҚШ демократия бўйича жаҳон етакчиси, аммо у ҳамфикр мамлакатларни АҚШ геосиёсий мақсадларига жавоб берадиган очик, адолатли ва самарали савдо тизимида бирлаштирувчи ташқи иқтисодий сиёсатга бирдек сармоя киритиши керак.

Яхши ирода ва қатъиятли саъй-ҳаракатлар билан ЖСТнинг 166 аъзоси бирлашиши ва яхшироқ нарсалар сари ҳаракат қилиш йўлини топиши мумкин.

АДАБИЁТЛАР

[1] Протекционизм — спасательный круг развивающихся стран // Торговля на vc.ru.

[2] Панкратова Е. В. Государственное урегулирование: соотношение свободы торговли и протекционизма // Известия Пензенского государственного педагогического Университета. 2008. — №7 (11). — С. 60—65.

[3] Потапов М., Салицкий А. Опыт стран-членов ВТО по защите национальных интересов на внутреннем и внешнем рынках // Мировая Экономика и Международные Отношения. 2002. — №8. — С.63.; 1 China and the World Trading System. Policy Research Working Paper. — P.3.

[4] Медведков М. Каковы позиции переговорщиков на Министерской конференции ВТО // <https://www.kommersant.ru/doc/6532075>.

[5] ЖСТ Бош директорининг XIII Вазирлар конференциясидаги Яқунловчи нутқи // https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc13_e/media_e.htm.

[6] Делегация ЕЭК приняла участие в работе XIII Министерской конференции ВТО // https://www.alt.ru/ts_news/108820.

[7] Калачигин Г. М. (2021) Коллапс Апелляционного органа как определяющий фактор будущего ВТО // Вестник международных организаций. Т.16. — №3. С. DOI: <https://doi.org/10.17323/1996-7845-2021-03-11>- По данным ВТО, из 600 начатых споров США выступает истцом более чем в 20% случаев [WTO, 2020].

[8] 2023 Special 301 Report. Office of the United States Trade Representative; Blackburn, David et al, Impacts of Digital Video Piracy on the U.S. Economy at Foreword, ii (Jun. 2019), <https://www.theglobalipcenter.com/wp-content/uploads/2019/06/Digital-Video-Piracy.pdf>.

[9] Интеллектуал мулк соҳасини ривожлантиришда янги босқич//uza.uz, 15.10.2020.